

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 86-91
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14252703)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14252703>

Peran Konservasi Lingkungan Melalui Program Eco Pesantren Dalam Mendukung Tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Fika Zakiyyatun Nisa¹, Nursiwi Nugrahaeni²

^{1,2}Universitas Negeri Semarang

e-mail: fikazakiyya08@gmail.com¹, nursiwi@mail.unnes.ac.id²

Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk dapat mengetahui bagaimana peran konservasi lingkungan yang diimplementasikan melalui program Eco pesantren untuk mendukung tercapainya tujuan SDGs. Penelitian artikel ini disusun menggunakan metode studi literatur dan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Keberadaan lingkungan yang berada di sektor pendidikan informal seperti pondok pesantren memerlukan perhatian khusus. Program pendidikan lingkungan yang berbasis Eco pesantren dapat bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang mendukung prinsip ramah lingkungan dan langkah konkret dalam upaya menciptakan kehidupan yang ramah lingkungan. Bentuk program Eco Pesantren yang dapat diterapkan yaitu pengelolaan sampah di lingkungan pondok pesantren, pengelolaan kebersihan lingkungan sekitar, pemeliharaan air bersih, dan pemanfaatan lahan di area pondok pesantren. Eco pesantren adalah salah satu program UNESCO yang turut terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Adanya program Eco pesantren dapat menambah kepedulian dan menanamkan nilai positif pada generasi muda terhadap lingkungan.

Kata kunci: Konservasi, Eco Pesantren, SDGs

Abstract

The purpose of this writing of environmental conservation is implemented through the Eco pesantren program for support achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). This article research was compiled using a literature study method with a qualitative descriptive. The existence of the environment in the informal education sector such as Islamic boarding schools requires special attention. Environmental education programs based on Eco pesantren can transform into educational institutions that support environmentally friendly principles and concrete steps is effort to an environmentally friendly life. The form of Eco pesantren program can be applied is waste management in Islamic boarding school environment, management of environmental cleanliness, maintenance of clean water, and land use in Islamic boarding school area. Eco pesantren program is part of UNESCO program which is also involved in sustainable development, The Eco pesantren concept is expected to provide understanding and instill positive values in the younger generation towards the environment.

Keywords: Conservation, Eco pesantren, SDGs

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Telah terjadi pergeseran besar dalam posisi menuju paradigma pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, sulitnya mengendalikan keinginan dalam berbagai aspek kehidupan yang dipengaruhi pertumbuhan penduduk serta perubahan perilaku menjadi faktor utama tingginya tingkat kerusakan yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya kerusakan lingkungan dan pemanasan global (Arifah et al., 2022). Berbagai upaya untuk merevitalisasi lingkungan sekitar telah dilakukan, salah satunya melalui dunia pendidikan. Pemerintah melalui pendidikan formal di Indonesia telah menerapkan pendidikan mengenai lingkungan yang diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dan kegiatan pembiasaan memelihara lingkungan sekitar (Rahmani, N.F., & Rahiem, 2023). Pengelolaan lingkungan hidup di sekolah sudah tertata dengan rapih dan terstruktur. Perhatian khusus disini adalah mengenai kondisi lingkungan yang terdapat di sektor pendidikan informal. Salah satu sektor pendidikan informal yang berkembang cukup pesat di Indonesia adalah pondok pesantren. Mayoritas pesantren seringkali identik dengan lingkungan tempat yang kurang bersih dan kumuh dikarenakan wilayahnya yang sempit dengan jumlah santri yang banyak sehingga kondisi lingkungannya tidak terawat (Wahyuningsih & Masyhuri, 2024). Disisi lain,

pesantren telah diakui memiliki potensi yang strategis sebagai jantung kehidupan sosial masyarakat yang memiliki peranan strategis dalam pengembangan keagamaan, pendidikan, sosial dan budaya, serta sebagai wadah dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat sekitarnya yang sejalan dengan tujuan SDGs 1 (Latifah, 2024). Pendidikan berbasis agama memiliki peran yang besar untuk membentuk karakter generasi muda dan dapat menjaga kelestarian alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya adalah pondok pesantren (Pujiyanto et al., 2021). Pesantren merupakan tempat yang dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan lingkungan yang dibutuhkan dalam masyarakat karena nantinya hasil pendidikan yang diberikan di pesantren dapat maksimal dibandingkan dengan lembaga lainnya karena pendidikan lingkungan di pesantren dapat dipraktikkan langsung dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebiasaan positif bagi santrinya (Abda'u, Irwan Faisal et al., 2020).

Pada tahun 2008, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengadakan program Eco pesantren sebagai bentuk dalam peran serta pesantren untuk melestarikan lingkungan demi pembangunan berkelanjutan. Eco berarti ekologi yang mempunyai makna lingkungan hidup. Eco pesantren merupakan pesantren ramah lingkungan yang menekankan pentingnya pengetahuan pengelolaan lingkungan untuk dipraktikkan di pesantren sebagai upaya melestarikan lingkungan yang berkelanjutan (Muhardi et al., 2020). Melalui program pendidikan lingkungan hidup yang berbasis Eco pesantren, pondok pesantren dapat bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang mendukung prinsip ramah lingkungan dan langkah konkret untuk melibatkan komunitas sekitar pesantren dalam upaya menciptakan kehidupan yang ramah lingkungan (Suryanto, 2019). Lebih lanjut lagi pesantren juga dapat mengutamakan keberlanjutan lingkungan dengan memasukkan praktik dan ajaran ramah lingkungan dalam kurikulum dan aktivitas sehari-harinya dimana dalam ini pesantren dapat mendidik santri mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan seperti melalui pengelolaan limbah dan konservasi energi (Safei & Himayaturohmah, 2023). Upaya untuk melestarikan lingkungan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan SDGs dipahami sebagai aturan umum yang bertujuan untuk merancang program-program yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Abidat & Nugraheni, 2024). Konsep ini berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang SDGs yang dipromosikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu peran konservasi lingkungan melalui penerapan program Eco pesantren menjadi salah satu langkah yang diambil untuk mencapai tujuan SDGs. Dengan adanya Eco pesantren diharapkan dapat meningkatkan kesadaran manusia untuk peduli terhadap kondisi lingkungan serta mendorong penelitian dan kajian yang mendalam mengenai ajaran islam yang berhubungan dengan lingkungan serta implementasi dalam kehidupan.

METODE

Artikel ini disusun berdasarkan pada artikel jurnal yang membahas mengenai Eco pesantren dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penyusunan artikel ini berdasarkan pada studi literatur dari jurnal dan buku terkait dengan konservasi, program Eco pesantren, dan *Sustainable Development Goals*. Referensi yang digunakan bersumber dari 25 Jurnal internasional dan jurnal nasional dengan rentan waktu 5 tahun terakhir dengan mengakses jurnal melalui *google scholar* untuk memastikan jurnal yang digunakan dapat dipercaya kebenarannya. Penelitian studi pustaka merupakan proses untuk memahami dan mempelajari hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian terdahulu untuk memperluas pengetahuan (Putri Primawanti & Ali, 2022). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian yang menggunakan narasi untuk menjelaskan atau menguraikan sebuah permasalahan (Charismana et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Pendidikan Lingkungan Hidup di Pesantren

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Salah satu bentuk kepedulian pesantren terhadap lingkungan adalah dengan mengimplementasikan kurikulum pendidikan lingkungan hidup dimulai dengan penanaman etika lingkungan yang kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pelajaran di pesantren. Pendidik dapat terus meningkatkan kompetensinya dalam hal pengetahuan tentang pendidikan lingkungan hidup, strategi pengajaran, dan terlibat aktif dalam program pendidikan lingkungan (Nisa, 2019).

Program pendidikan lingkungan hidup diimplementasikan melalui mata pelajaran di sekolah seperti tafsir qur'an, fikih, dan quran hadist dengan menyisipkan fikih lingkungan dimana didalamnya diajarkan mengenai cara menjaga dan merawat lingkungan dengan baik terutama lingkungan hidup yang ada di pesantren. Selain itu karena pesantren memiliki beberapa kegiatan dalam mengelola lingkungan, pengetahuan mengenai lingkungan juga didapatkan ketika kegiatan pelatihan yang diadakan di pesantren karena pesantren harus selalu membekali santrinya dengan nilai lingkungan yang berbasis islami untuk mewujudkan kehidupan pesantren yang memungkinkan terwujudnya pendidikan lingkungan yang berkualitas (Harir, 2019). Pengembangan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam juga dapat diterapkan melalui pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, disamping muatan kebijakan pesantren yang terkait dengan metode pembelajaran, sumber belajar, dan strategi pembelajaran berbasis lingkungan atau alam agar peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan seharinya (Nurulloh, 2019).

Dalam menciptakan pesantren yang ramah lingkungan, perlu disiapkan elemen penting yaitu pendidik, sarana prasarana, serta pengelolaan, dan pembiayaan. Pendidik diharuskan menguasai materi lingkungan hidup dan pembelajaran yang ada di pesantren. Pendidik dapat berasal dari guru-guru yang sudah ada di pesantren yang kemudian mengikuti pelatihan tentang pendidikan lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan pendidikan lingkungan hidup di pesantren untuk memastikan kelancaran pendidikan lingkungan hidup yang efektif (Shoheh & Mukammilah, 2021). Pendidikan pesantren dengan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi lebih siap terhadap berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, pendekatan ini memberikan peluang bagi generasi muda untuk turut serta pada pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan hidup dan lingkungan secara seimbang dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh (Asdlori, 2023).

Bentuk Program Kegiatan Eco Pesantren

1. Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren

Permasalahan sampah adalah masalah yang tidak bisa diabaikan dikarenakan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya aktivitas santri sehingga memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Supaya pengelolaan sampah di pesantren berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan, setiap langkah dalam mengelola harus dilakukan dengan metode yang tepat. Pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting di lingkungan pesantren. Prinsip Eco pesantren dalam pengelolaan sampah di pesantren apabila semakin sedikit sampah yang dihasilkan dan semakin dekat proses pengelolannya dengan sumbernya akan semakin mudah dan efektif dan dampak negatif lingkungan akan minimal. Upaya pencegahan dan pengurangan sampah dimulai dari sumbernya dengan cara memilah sampah organik dan anorganik. Hal ini dilakukan dengan menyediakan tempat sampah terpisah untuk kedua jenis sampah tersebut. Selanjutnya sampah organik dapat dimanfaatkan dengan mengolah menjadi kompos yang digunakan sebagai pupuk tanaman sementara pemanfaatan sampah anorganik untuk kegiatan daur ulang seperti membuat kerajinan tangan atau menjual barang bekas ke pengepul (Zulfa et al., 2022). Dengan adanya pengelolaan sampah melalui beberapa cara yang telah dilakukan terbukti berkurangnya sampah ditempat pembuangan akhir sampah serta meningkatnya pemahaman bahwa pengelolaan sampah dapat membantu menjaga alam demi kelangsungan generasi mendatang, selain itu pengelolaan sampah ini juga sejalan dengan tujuan SDGs enam mengenai air bersih dan layak, tujuan tiga belas mengenai penanganan perubahan iklim, dan tujuan empat belas mengenai ekosistem laut (Nurdiani & Muslim, 2022).

2. Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Pesantren

Kebersihan sangatlah penting diterapkan dimanapun tempatnya termasuk di pondok pesantren mengingat banyaknya anggapan pondok pesantren terkesan kotor dan kumuh. Kebersihan seharusnya bukan hanya menjadi teori semata tetapi juga harus diterapkan sebagai pola hidup praktis agar manusia peduli akan kebersihan terlebih dalam konteks lingkungan pendidikan islam. Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pondok pesantren adalah (Wijaya et al., 2021) dengan tidak membuang sampah sembarang tempat, melaksanakan piket kamar setiap pagi, melaksanakan kerja bakti (roan) setiap minggunya, membuang barang tidak terpakai, dan menyapu serta mengepel ruangan yang digunakan sesuai jadwal piket yang telah ditentukan. Bentuk mendukung kegiatan lingkungan bersih juga termasuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, hal ini sesuai dengan tujuan SDGS ke 3 untuk mewujudkan kehidupan sehat di lingkungan pesantren.

3. Pemeliharaan Air Bersih

Air bersih merupakan air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ketersediaan adanya air bersih merupakan hal yang penting untuk kehidupan manusia, namun kuantitas dan kebersihannya harus tetap diperhatikan. Pengelolaan air harus dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan menghindari adanya krisis air akibat rusaknya sumber air (Pujianto et al., 2021). Santri dalam kegiatan di pesantren juga banyak menggunakan air untuk berwudhu, mandi, dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu manusia harus memelihara keberadaan air dengan cara melakukan hemat air dengan tidak membiarkan air terus mengalir apabila tidak digunakan, memanfaatkan air bilasan terakhir untuk keperluan lainnya, menampung air sisa untuk menyiram tanaman. Kebutuhan terhadap air bersih ini diperlukan setiap manusia yang menjadi perhatian utama dalam SDGs tujuan ke 2 (Mokui et al., 2023). Dengan program Eco pesantren salah satunya menghemat air juga turut serta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Pemanfaatan Lahan Pesantren

Pemeliharaan lahan dilakukan agar lahan yang tersedia berfungsi dengan baik. Sebelum lahan digunakan perlu untuk diolah terlebih dahulu. Pengelolaan tanah merupakan segala bentuk tindakan yang diberikan pada tanah untuk meningkatkan fungsi tanah agar fungsi tanah tetap terjaga dengan baik. Pemeliharaan lahan tetap dilakukan seperti mengolah tanah sebelum ditanami tanaman agar tanah dapat berfungsi secara optimal. Adapun bentuk pemanfaatan lahan tanah atau pekarangan pesantren sebagai wujud penerapan Eco pesantren yang dapat dilakukan adalah dengan menanam lahan kosong dengan berbagai jenis tanaman dan pepohonan, membuat lahan tanaman hidroponik, menanam tanaman apotik hidup, dan lain sebagainya (Irawan, 2022).

Melalui upaya konservasi lingkungan dalam program Eco pesantren yang mengedepankan kesadaran lingkungan secara menyeluruh kita dapat meraih tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi penerus (Faizah, 2024). Konservasi memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui berbagai inisiatif atau program yang bermaksud untuk melakukan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang (Dian Pramesti & Trimurtini, 2024).

Eco Pesantren Untuk Mendukung SDGs

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Keberadaan pesantren ramah lingkungan yang menitikberatkan pada pentingnya pendidikan Agama Islam dan pengetahuan pengelolaan lingkungan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Terlaksananya pelestarian lingkungan hidup sebagai prinsip utama pengelolaan pesantren ramah lingkungan merupakan wujud keprihatinan yang besar terhadap kerusakan lingkungan hidup dan terjadinya bencana alam di Indonesia akibat minimnya pengetahuan mengelola sumber daya alam yang baik, dan minimnya pengetahuan dalam mengelola lingkungan. Ketika manusia berupaya menjaga kelestarian alam maka alam akan menyediakan berbagai unsur yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya (Halim et al., 2024). Pesantren ini melalui ajarannya menyampaikan kelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dalam kehidupan. Eco pesantren yang ingin dicapai juga merupakan bagian dari program UNESCO dimana dengan adanya lembaga pendidikan Eco pesantren turut terlibat dalam pembangunan berkelanjutan (Muhardi et al., 2020). Hal ini kemudian membuktikan bahwa dampak pendidikan dinilai sangat krusial dan dapat meningkatkan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan manusia dengan lingkungan. Model pelestarian yang diusung oleh Eco pesantren bertujuan meningkatkan kesadaran komunitas pesantren dalam mengelola lingkungan dengan mengutamakan prinsip sesuai ajaran Islam. Menurut Islam, menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban oleh karena itu melalui konsep Eco pesantren diharapkan generasi muda menjadi peduli terhadap lingkungan, dapat menerapkan kepedulian dalam kehidupan, dan membangun sumber daya manusia yang peduli terhadap lingkungan (Anabarja & Safril Mubah, 2021). Konsep Eco pesantren diharapkan mampu memberikan wawasan dan menanamkan nilai perubahan sosial yang positif terhadap lingkungan, serta meningkatkan kesadaran melalui lembaga pendidikan sebagai salah satu langkah yang dapat diambil. (Khairani & Fauzi, 2023).

SIMPULAN

Peran konservasi lingkungan melalui penerapan program Eco pesantren menjadi salah satu langkah yang diambil untuk mencapai tujuan SDGs. Salah satu bentuk perhatian pesantren terhadap

lingkungan adalah menerapkan pendidikan lingkungan yang diintegrasikan dengan pembelajaran di pesantren. Dari pengetahuan yang telah dimiliki nantinya dapat diterapkan melalui pembiasaan santri dalam program Eco pesantren. Kegiatan Eco pesantren yang dilakukan untuk mendukung SDGs diantaranya adalah dengan pengelolaan sampah organik dan anorganik, pengelolaan kebersihan lingkungan, pemeliharaan air bersih, dan pemanfaatan lahan pesantren. Program-program Eco pesantren yang diwujudkan dalam kegiatan pesantren merupakan bagian dari program UNESCO sebagai aksi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan santri yang peduli terhadap lingkungan dan mewujudkan manusia berbudaya lingkungan.

REFERENSI

- Abda'u, Irwan Faisal et al. (2020). Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren (Ekopesantren) Dalam Menciptakan Perilaku Santri yang Ramah Lingkungan di Ponpes Baiturrahman Kec. Ciparay. *Geoarea, Vol. 3 No.*
- Anabarja, S., & Safril Mubah, A. (2021). The Islamic Environmentalism in Eco-Pesantren Initiatives: Integrating the Sustainable Development Values in Islamic Boarding School. *Journal of International Studies on Energy Affairs*, 2(1), 75–90. <https://doi.org/10.51413/jisea.vol2.iss1.2021.75-90>
- Arifah, U., Hidayatullah, A. F., & Hariz, A. R. (2022). Program Eco-Pesantren Dalam Pelestarian Lingkungan. *JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN: Jurnal Dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan*, 19(1), 105–114. <https://doi.org/10.31964/jkl.v19i1.462>
- Asdlori, A. (2023). PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: PERAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DALAM IMPLEMENTASI SDGs. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(1), 124. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2530>
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Dian Pramesti, R., & Trimurtini. (2024). Analisis Peran Konservasi Nilai Peduli Lingkungan Terhadap Penerapan Program SDGS Nomor 4 Pendidikan Bermutu. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 457–462. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11221910>
- Faizah, A. N. (2024). Pendidikan Berkelanjutan Berbasis Konservasi dan Teknologi Sebagai Aksi Nyata Dalam Mewujudkan SDGs. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 73–80.
- Halim, A., Fahrudin, A. H., & Alfiyatin, Y. (2024). Emotional and Moral Development in Pesantren: a Case Study of Ma'Had Baitul Qur'an Madura. *Molang: Journal Of Islamic Education*, 2(2), 37–48. <https://doi.org/10.32806/kdybqr58>
- Harir, H. (2019). *Pembinaan Kesadaran Santri Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pesantren Ath-Thariq Garut)*.
- Irawan, B. (2022). Islamic boarding schools (pesantren), Sufism and environmental conservation practices in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4), 1–10. <https://doi.org/10.4102/HTS.V78I4.7073>
- Khairani, N., & Fauzi, A. (2023). Program Eco-Pesantren: Peran dan Solusi dalam Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Krisis Lingkungan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 4(No. 2), 211–218.
- Latifah, S. (2024). Economic Empowerment Strategy of Pesantren in Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Islamic Boarding School Owned Enterprises Situbondo Regency. *International Journal of Social Service and Research*, 4(05), 1272–1287. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i05.776>
- Mokui, H. T., Ramadhan, L. O. A. N., & Mustamin. (2023). Peningkatan Kapasitas Warga Pesantren Al-Munawwarah untuk Mendukung Pengelolaan Sistem Pengolahan Air Terintegrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya. *Jurnal Panrita Abdi*, 7(3), 498–507. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Muhardi, M., Nurdin, N., & Irfani, A. (2020a). The role of knowledge-based ecological pesantren in environmental conservation. *Journal of Physics: Conference Series*, 1469(1), 2–7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1469/1/012126>
- Muhardi, M., Nurdin, N., & Irfani, A. (2020b). The role of knowledge-based ecological pesantren in environmental conservation. *Journal of Physics: Conference Series*, 1469(1), 0–5.

- <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1469/1/012126>
- Nisa, Z. K. (2019). Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren Kabupaten Blitar. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 4(1), 105. <https://doi.org/10.28926/briliant.v4i1.275>
- Nurdiani, L. N., & Muslim, A. (2022). Analisis Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Analysis of Waste Management at Ibnul Qoyyim for Girls Islamic Boarding School as an Implementation of Sustainable Development Goals. *Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan (JPPL)*, 4(2), 38–50.
- Nurulloh, E. S. (2019). Pendidikan Islam dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 237. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.366>
- Pujianto, W. E., Larassaty, A. L., Novie, M., Muzdalifah, L., & Rosyidah, E. (2021). Eco-Pesantren: Islamic Boarding School Transformation Program to Support Natural Sustainability and Sustainable Development. *Proceedings of the International Conference on Industrial & Mechanical Engineering and Operations Management*, 873–885.
- Putri Primawanti, E., & Ali, H. (2022). Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Informasi Berbasis Web Dan Knowledge Management Terhadap Kinerja Karyawan (Literature Review Executive Support Sistem (Ess) for Business). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 267–285. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.818>
- Rahmani, N.F., & Rahiem, M. D. (2023). Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di Raudhatul Athfal. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 8, 12–25.
- Safei & Himayaturrahmah. (2023). Development of Environmentally Friendly Culture in the Islamic Boarding School through Social Intervention Strategy. *Al Hayat: Journal of Islamic Education*, 1.
- Shoheh & Mukammilah. (2021). Pendampingan Eco Pesantren Dalam Pengembangan Kesadaran Lingkungan di Pesantren Bu'qatus Syabibah Polagan Galis Pamekasan. *ISBN*, 9.
- Wahyuningsih, S., & Masyhuri, M. (2024). *Eco Green : Upaya Kiai dalam Mewujudkan Karakter Santri Akan Peduli Terhadap Lingkungan Pondok Pesantren*. 93–103.
- Wijaya, S., Yekti, A., Asih, P., Kesehatan, F., Nahdlatul, U., & Surabaya, U. (2021). *Abstrak*. 4(2), 28–35.
- Zulfa, M. C., Akbar, A. S., & Azzat, N. N. (2022). *Dalam Upaya Pemberdayaan Santri Di Pondok Pesantren Al-Mustaqim*. 9(2), 167–172.